
KATE MILLETT

Saint Paul, Minnesota (EE. UU.), 1934 – París (Francia), 2017

Ilustración 1. Kate Millett en 1971.
Fotografía: Fred W. McDarrah.

Resumen

Kate Millet fue una de las figuras más influyentes del feminismo radical contemporáneo. Escritora, profesora, artista plástica y activista feminista bisexual, escribió el libro *Sexual Politics* (1970), un superventas mundial, obra inserta en la denominada Teoría Crítica Feminista en la cual explicó su *Teoría de la política sexual*. Con ella la autora demostró que el sexo es una categoría social impregnada de política, porque está mediatizado por el sistema universal de dominación que es el patriarcado, en el cual las esferas públicas y privadas de todos los seres humanos se impregnan de la ideología de la superioridad masculina. En *The Loony-Bin Trip* (1990) analizó el sistema manicomial, que conoció de primera mano, y fue una referente en la corriente de la antipsiquiatría que impactó fuertemente el mundo occidental en las décadas de 1960 y 1970.

Palabras clave: Teoría Crítica Feminista, Teoría de la política sexual, patriarcado, antipsiquiatría.

Abstract

Kate Millet was one of the most influential figures in contemporary radical feminism. A writer, professor, visual artist and bisexual feminist activist, she wrote *Sexual Politics* (1970), an international bestseller and work embedded in Critical Feminist Theory, in which she outlined her *Theory of Sexual Politics*. She argued that sex is a social category steeped in politics because it is mediated by the universal system of domination that is patriarchy, in which the public and private spheres of all human beings are permeated by the ideology of male superiority. In *The Loony-Bin Trip* (1990), she analysed the asylum system, which she knew first-hand, and was a leading figure in the anti-psychiatry movement that had a profound impact on the Western world in the 1960s and 1970s.

Keywords: anti-psychiatry, Feminist Critical Theory, patriarchy, *Theory of Sexual Politics*.

Biografía

Katherine Murray Millett nació en el seno de una familia católica de origen irlandés. Su padre, James Albert Millett, era ingeniero y su madre, Helen Rose Millett (su apellido de soltera era Feely), era maestra y vendedora de seguros. Tuvo dos hermanas, Sally, la primogénita, y Mallory, la menor. Cuando cumplió 14 años, su padre, descrito por ella misma como alcohólico y maltratador ([Kate Millett 1974, 10, 404](#)), abandonó a la familia: él ya tenía otra relación. «*Aquella Pascua, cuando te fuiste, fue nuestra resurrección y nuestro comienzo*» ([ibidem, 49](#)) (trad. a.). Volvió a verlo, solo brevemente, veintiún años después, cuando él le informó que tenía una nueva familia e hijos ([ibidem 46-47](#)).

En 1956 se graduó *cum laude* en Lengua Inglesa en la Universidad de Minnesota ([Roberta M. Hooks 2011, 2536](#)). Una tía adinerada le pagó la continuación de sus estudios en el centro universitario *Saint Hilda College*, perteneciente a la Universidad de Oxford, donde continuó con su excelencia académica y se especializó en Literatura Victoriana en 1958 ([Claire Armitstead 2017](#)). De regreso a Estados Unidos, trabajó como profesora de literatura en la Universidad de Carolina del Norte solo un semestre, pues al siguiente se trasladó a Nueva York para tomar clases de escultura, pintura y fotografía, al tiempo que trabajaba como maestra en una guardería del barrio de Harlem y administrativa en un

banco ([Roberta M. Hooks 2011, 2536](#)). En 1961 se trasladó a Japón para estudiar escultura. Durante su estancia de dos años en ese país, y mientras tomaba sus clases, trabajó como profesora de Literatura Inglesa en la Universidad de Waseda. En Japón conoció a Fumio Yoshimura (1926-2002), escultor con el que inició una relación sentimental.

Ambos regresaron a Estados Unidos en 1963 y se casaron en 1965 ([Sarah M. E. Harrison 2016, 15](#))¹. Como ella misma explicó, ambos pactaron que su relación sería abierta: «*no sentíamos celos, en nuestra jerga le llamábamos “múltiples relaciones”*» ([Kate Millett 1974, 194](#)) (trad. a.). Ella comenzó a dar clases en el *Barnard College* en 1968 y a preparar su tesis doctoral en filosofía en la Universidad de Columbia. Paralelamente empezó a participar en la asociación feminista NOW, *The National Organization for Women* [Organización Nacional para las Mujeres], dirigida por la periodista y escritora estadounidense Betty Friedan (1921-2006) ([Alicia H. Puleo 1994, 142](#)). El contacto con distintos grupos de mujeres de esta asociación cambió su vida y la impulsó a recorrer nuevos espacios de expresión.

Fue despedida del *Barnard College* en diciembre de 1968, debido a la publicación de un texto suyo titulado *Token Learning: A Study of Women's Higher Education in America* (1968) [Aprendizaje simbólico: un estudio sobre la educación superior de las mujeres en Estados Unidos], en el que señalaba la discriminación que sufrían las mujeres en el sistema universitario estadounidense segregado por sexo ([Rachel Shteir 2017](#)). Aprovechó el despido para dedicarse enteramente a su tesis doctoral, cambió NOW por *New York Radical Women* [Mujeres radicales de Nueva York] — asociación fundada por la escritora canadiense y estadounidense Shulamith Firestone (1945-2012)— y, en marzo de 1970, defendió finalmente su tesis doctoral en la Universidad de Columbia ([Roberta M. Hooks 2011, 2536](#)). Ese texto académico se publicó en formato libro en verano de ese mismo año bajo el título de *Sexual Politics* (1970) [Política sexual] e inmediatamente se convirtió en un superventas. Este hecho la llevó a la portada de la revista *Time* en agosto de 1970 y están acreditadas unas ventas de más de 80.000 ejemplares durante el primer año en el mercado (*ibidem*). Todos esos acontecimientos le catapultaron a una fama y a un escrutinio público que nunca buscó ni deseó ([Kate Millett 1974, 102](#)), pero que utilizó para convertirse en una gran figura mediática que hablaba públicamente sobre las luchas feministas. «*Era difícil ser feminista en aquella época*»

¹ Como artista, realizó múltiples exposiciones desde 1963 hasta 2009 y también dirigió seis documentales ([Sarah M. E. Harrison 2016, 16](#)). Es una faceta de su vida que no se recoge en este artículo.

(trad. a.), rememora la autora en la última entrevista que concedió cinco días antes de morir ([Rachel Shteir 2017](#)).

En 1971 dio un curso de especialización en Sociología de la Mujer en el *Bryn Mawr College* ([Roberta M. Hooks 2011, 2537](#)). A causa de un problema de salud mental en julio de 1973, y a la forma en la que ella quiso afrontarlo tras un ingreso psiquiátrico, su marido la abandonó aunque el divorcio no lo formalizaron hasta 1985. «De un solo golpe y en una semana perdí a mi marido y mi hogar, mi matrimonio y mi estudio, sin saber realmente cuál de esas pérdidas era peor» ([Kate Millett 1990, 73](#)). A partir de ese momento, se convirtió en una paciente psicomedicada con litio, aunque en 1980 decidió suspender la medicación a causa de sus efectos secundarios ([ibidem, 12](#)). Ese periodo más oscuro había quedado plasmado

Ilustración 2. Portada de la revista *Time*, agosto 1970.

en *Flying* (1974) [Volando], donde escribió sobre sus miedos e inseguridades y también sobre su vida sexual, en medio de una vorágine de examen público feroz. Junto con *Sita* (1976), son las dos obras más autobiográficas de la autora.

En 1978, Kate Millett y su pareja de entonces —que continuó siéndolo hasta el final de sus días—, la fotoperiodista Sophie Keir, fundaron una colonia de mujeres artistas a la que denominaron *Women's Art Colony Farm* ([Rafael Huertas 2020, 15](#)). Era una granja de cuatro hectáreas, situada en la localidad de LaGranje, en el Estado de Nueva York y se convirtió en su hogar-refugio hasta el final de sus días. Allí ella fue feliz cultivando su propia comida, plantando árboles de navidad y cuidando de sus caballos².

En 1979, las dos viajaron a Irán, con motivo del primer Día de la Mujer celebrado bajo el régimen misógino de los ayatolás. Poco después de su llegada, ambas fueron arrestadas

² En 2012 ambas rebautizaron la granja-colonia con el nombre de *Millett Center for Arts* y formalmente la convirtieron en una ONG ([Claire Armitstead 2017](#)).

y expulsadas, una experiencia que documentaron en su libro *Going to Iran* (1982) [Viaje a Irán], en el que aparecen fotografías de Sophie Keir (Julie Bindel 2017).

En el otoño de 1980, estando en Irlanda, Kate Millett tuvo otro brote de su enfermedad, lo que la condujo a un nuevo ingreso psiquiátrico. La experiencia de este internamiento es la que con más claridad y extensión aparece descrita en *The Loony-Bin Trip* (1990) [Viaje al manicomio] (Rafael Huertas 2020, 17). A su vuelta a Estados Unidos, retomó el tratamiento con litio de forma temporal y, en marzo de 1989, abandonó definitivamente la medicación, tras un periodo de paulatina reducción de dosis iniciado meses antes (Kate Millett 1990, 310). No se conocieron más ingresos psiquiátricos con posterioridad (Thomas Steinbuch 1993, 197).

Ilustración 3. Kate Millett en 2017. Fotografía de Livia Saavedra para *The New Yorker*.

En 2012 recibió el premio *Yoko Ono Lennon Courage*, por sus numerosas exposiciones artísticas, y el premio *Lambda Pioneer Literary*, en reconocimiento a su faceta pionera en la vida y en la literatura. En 2013 fue incluida en la *National Women's Hall of Fame* [Mujeres del Salón Nacional de la Fama] (Julie Bindel 2017).

Kate Millet murió en París de un infarto fulminante, a donde había viajado con Sophie Keir. La pareja se había casado hacía poco. Cinco días antes ella había concedido su última entrevista al periódico *The New Yorker* (Rachel Shteir 2017).

Contexto histórico

Kate Millett vivió en un contexto histórico marcado por profundas transformaciones sociales, políticas y culturales en Estados Unidos. La autora creció durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, en una sociedad estadounidense tradicional, conservadora y profundamente patriarcal. Vivó directamente el periodo de tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética conocido como Guerra Fría (1943-1991) (Erika Pani 2016, cap. 6).

Durante los 30 años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos emergió como país revitalizado tras el conflicto. Fue escenario de un importante crecimiento demográfico y económico sin precedentes (*ibidem*). La década de 1960 albergó una época de efervescencia política: surgieron los movimientos por los derechos civiles, contra la guerra de Vietnam y se inició una nueva ola feminista con dos polos de atención: (1) clarificar «el problema que no tiene nombre», algo que hizo Betty Friedan y su *Feminine Mystique* (1963) [La mística de la feminidad] y (2) iniciar una revolución sexual para las mujeres, gracias al innovador e impactante estudio de los investigadores estadounidenses Virginia Johnson y William Masters, *Sexual Response* (1966) [Respuesta sexual], y al realizado por Shere Hite, escritora, sexóloga y modelo estadounidense autora de *The Hite Report: A Nationwide Study of Female Sexuality* (1976) [El Informe Hite: Un estudio nacional sobre la sexualidad femenina]. Como resultado de un periodo tan cambiante, las jerarquías y categorías humanas se trastocaron, con especial impacto en las de clase social, grupo étnico y sexo (*ibidem*).

Las décadas de 1970 y 1980 fueron los de la explosión del feminismo radical, que sostiene que la raíz del problema de la desigualdad entre mujeres y varones es la institución política del patriarcado, un feminismo al que Kate Millett se adscribió ([Alicia H. Puleo 2014](#)). A partir de 1990 empezaron a predominar en el país otras corrientes de pensamiento: el discurso neoliberal, la globalización, el multiculturalismo, el decolonialismo y la narrativa de las identidades sentidas surgieron como contragolpe al intenso periodo anterior. El feminismo radical perdió interés en la esfera pública y Kate Millett cayó en un profundo ostracismo.

Temas principales

El corpus ensayístico de Kate Millett es amplio y variado y ofrece interesantes estudios sobre distintos temas sociales. Así, por ejemplo, examinó el fenómeno social de la prostitución en *The Prostitution Papers* (1971) [La documentación sobre prostitución]; en *Flying* (1974) [Volando] escribió, en formato autobiográfico, sobre los costos humanos de estar sometida al escrutinio público, debido a una repentina fama no buscada; mostró y exploró las dimensiones de su propia bisexualidad en *Sita* (1976) [Sita] y en *Elegy for Sita* (1979) [Elegía por Sita]; en *Going to Iran* (1981) [Viaje a Irán], indagó personalmente y denunció la misoginia del régimen teocrático islámico instaurado en Irán tras la revolución de 1979; examinó el uso generalizado de la tortura en los tiempos actuales

en *The Politics of Cruelty: An Essay on the Literature of Political Imprisonment* (1993) [La política de la crueldad: un ensayo sobre la literatura de la prisión política]; y ahondó en el universo del cuidado de nuestros mayores enfermos o dependientes, a través de su propia experiencia con su madre, en *Mother Millett* (2001) [Madre Millett]. En español podemos acceder a seis de sus obras, la mayoría traducidas después de su muerte (véase bibliografía de la autora).

Este artículo pondrá el foco en dos de sus trabajos más revolucionarios y cuyas temáticas fueron un centro de interés permanente para la autora: *Sexual Politics* (1970) [Política sexual] y *The Loony-Bin Trip* (1990) [Viaje al manicomio].

Política Sexual

Sexual Politics (1970), la obra más reconocida internacionalmente de Kate Millet³, es la tesis doctoral que ella defendió el año anterior en la Universidad de Columbia (EE. UU.). Al español se tradujo primero en México, en una edición de 1975, y en España apareció por primera vez en 1995. Tanto en inglés como en español siguen existiendo reediciones actualmente. La última en español es de 2024, la utilizada para realizar este apartado.

Considerado por la profesora de literatura comparada estadounidense [Jane Gallop \(1992, 77\)](#) como el primer libro académico sobre Teoría Crítica Feminista, para la filósofa hispanoargentina [Alicia H. Puleo \(2014, 35\)](#) «es un ejemplo del feminismo radical racionalista y constructivista». El **tema** principal de la obra es la exposición, amplia y detallada, de las fuertes conexiones existentes entre la esfera sexual de todos los seres humanos y las características sociopolíticas y culturales de los entornos donde los individuos realizan su proceso de socialización. En cuanto su **tipología**, podemos decir que estamos ante un ensayo omnicompreensivo, que utiliza una **metodología** multidisciplinaria y que ofrece «*crítica literaria, antropología, economía, historia, psicología y sociología en una combinación propia de la Escuela de Frankfurt*» ([Alicia H. Puleo 1994, 142](#)).

El **método** variado de indagación utilizado por la autora le conduce a dividir su obra en tres partes, a saber:

1. Política sexual;
2. Raíces históricas;

³ *Sexual Politics* se ha traducido a más de 30 idiomas, según consta en la base de datos bibliográficos WorldCat.

3. Consideraciones literarias.

En la primera parte, realiza un estudio multidisciplinar de lo que ella denomina **política sexual**, el «sistema de opresión más pernicioso» (Kate Millett 2024, 66) y «la base histórica de todas las estructuras sociales, políticas y económicas» (ibidem, 226). La vincula con el *Herrschaft*⁴ del sociólogo alemán Max Weber (1864-1920) (ibidem, 69) y la define del siguiente modo:

La política sexual es esencialmente —al igual que el racismo y la discriminación social— una ideología, un modo de vida que repercute sobre todas las facetas psicológicas y emocionales de la existencia [humana]. Por todo ello, ha creado una estructura psíquica profundamente arraigada en nuestro pasado (Kate Millett 2024, 303).

En el segundo apartado, circunscribiéndose al mundo occidental, analiza el periodo histórico que va de 1830 a 1930 y realiza una investigación, con perspectiva feminista, sobre las características de dos marcos sociopolíticos occidentales concretos —el nazismo y el estalinismo— y un marco ideológico —el psicoanálisis freudiano—.

En la tercera parte, estudia la literatura de cuatro autores reconocidos del momento: D. H. Lawrence (1885-1930), Henry Miller (1891-1980), Norman Mailer (1923-2007) y Jean Genet (1910-1986), en busca de ejemplos de *política sexual*.

La suma de estas tres estrategias de investigación permite a Kate Millett construir su **Teoría de la política sexual**, teorizada en la primera parte de la obra (Kate Millett 2024, 67-126). Basada en la idea de que «el sexo es una categoría social impregnada de política» (ibidem, 68), define la política como «el conjunto de estratagemas destinadas a mantener un sistema» (ibidem, 31). En el libro, la filósofa estadounidense demuestra que existe una estructura común que articula todas las dinámicas sociopolíticas, ideológicas y literarias que ella examina. Y esa estructura común es la institución política del patriarcado, «que se da en nuestra sociedad y en todas las civilizaciones históricas» (ibidem, 70) y que «gravita sobre la institución de la familia» (ibidem, 83). Se trata de un sistema de dominación universal, fundamental y autónomo, que atraviesa la totalidad de las esferas públicas y privadas de todos los seres humanos (Amparo Moreno 2024, 8). Como tal, mantiene a la mujer en una «relación de dominio y subordinación» respecto del varón (Kate Millett 2024, 69), merced al uso de la fuerza como «instrumento de intimidación constante»

⁴ Sucintamente, Max Weber entiende el *Herrschaft* como «una relación de poder clara entre alguien que manda y alguien que acepta obedecer porque tiene un motivo para ello (considerar legítimo al que manda)» (Joaquín Abellán García 2019, 351).

([ibidem](#), 100). La propia autora, en la presentación de la reedición de la obra realizada el año 2000, clarifica el poder del patriarcado:

La duración del patriarcado es su mayor fortaleza, su aparente permanencia; sus pretensiones de tener una base divina o natural han sido repetidamente respaldadas por la religión, la pseudociencia o la ambición estatal. Sus peligros y opresión no son fáciles de eliminar ([Kate Millett 2000, XIII](#)) (trad. a.).

Con posterioridad a la publicación de *Política Sexual*, Kate Millett revisa y matiza algunos de los planteamientos que figuran en dicha obra. Así por ejemplo, de considerar siempre a las mujeres como víctimas de la violencia estructural ejercida por los varones, pasó a imaginar a mujeres dominantes capaces de comportamientos asesinos, tal como retrata en *The Basement. Meditations on a Human Sacrifice* (1970) [El sótano. Meditaciones sobre un sacrificio humano]. Igualmente, de mostrar la homosexualidad prácticamente solo como una actividad sexual que «amenaza a la institución patriarcal del matrimonio monogámico» ([Kate Millet 2024, 128](#)), en *Sita* (1977) ahondó en los mecanismos tóxicos y emocionalmente devastadores que pueden darse en una relación amorosa homosexual ([Amparo Moreno 2024, 14](#)).

Viaje al manicomio

The Loony-Bin Trip (1990), traducida al español en 2019, es una denuncia pública contra la psiquiatría coercitiva, la patologización de la diferencia, el etiquetaje psiquiátrico, el encierro involuntario, la vulneración de los derechos civiles de las personas diagnosticadas con trastornos mentales, especialmente si son mujeres, y el control social —muchas veces abusivo— que se ejerce sobre estas personas ([Thomas Steinbuch 1993](#); [Rafael Huertas 2020](#)). Pero es también un relato personal de las propias experiencias de Kate Millett tratada como enferma mental, por su familia y por su entorno, sus reflexiones al respecto y los costes humanos que tuvo que asumir por ser y sentirse diferente. Su experiencia en el ámbito psiquiátrico y su gran capacidad analítica le permitieron reflexionar en profundidad sobre la institución manicomial y los tratamientos psiquiátricos empleados entonces ([Rafael Huertas 2020, 17](#)). A raíz de su experiencia personal, se convirtió en activista del movimiento antipsiquiatría, muestra de lo cual podemos constatar en [Kate Millett \(1990, 2007, 2014\)](#).

Sirva de ilustración final cómo la autora teoriza sobre la esencia misma de la institución manicomial:

El mismo manicomio es una insensatez, una anomalía, un cautiverio aterrador, una privación irracional de todas las necesidades humanas; conservar la razón dentro de un lugar así supone una lucha abrumadora. Al cabo de cierto tiempo, muchas víctimas se derrumban y aceptan que están locas; se rinden (...). Permanecer cuerdo en un manicomio es desafiar su definición (Kate Millett 2019, 351).

Críticas recibidas

Kate Millett vivió un aluvión de críticas tras la publicación de *Sexual Politics* (1970). Algunas tenían que ver con su defensa teórica de la homosexualidad, o con la exposición pública de su preferencia sexual. El hecho de que ella se declarara primero lesbiana y después bisexual «le valió abundantes críticas y el rechazo por parte de su familia» (Amparo Moreno Sardá 2024, 11). Otros comentarios entraron más a fondo en el valor real de la obra. Así, por ejemplo, el profesor y crítico literario estadounidense Irving Howe escribió una de las más sonadas opiniones desfavorables, un capítulo entero de 30 páginas en un libro suyo publicado en 1973. Aquí se ofrecen algunas de las palabras menos ofensivas:

Las ideas y sentimientos centrales de Política Sexual son simplemente una apropiación, en forma vulgarizada, de El segundo sexo, y los críticos con cierta conciencia intelectual podrían, por lo tanto, haber mostrado moderación al elogiar la originalidad del pensamiento de la señorita Millett. Los más rigurosos también podrían haber señalado que aún no domina la ética de la obligación intelectual: cita a de Beauvoir dos veces, en contextos relativamente menores, evitando así la metedura de pata de pretender que el libro anterior no existe, pero en ningún momento reconoce adecuadamente su deuda (Irving Howe 1973, 204) (trad. a.).

En una edición de 2016 de *Sexual Politics*, la jurista académica estadounidense Catherine MacKinnon pone en valor la aportación intelectual al pensamiento social de dicha obra:

Kate Millett inició el análisis de que la sexualización del poder es la base de la opresión. Observa y disecciona con agudeza su despliegue a lo largo del tiempo, el espacio y la cultura, e insiste con humor, pero sin disculparse, en la liberación de todas las personas de dicha opresión. Argumenta no solo que existe una realpolitik de naturaleza sexual, sino que la política en sí misma, entendida correctamente, es sexual en su esencia (Catherine MacKinnon 2016, IX) (trad. a.).

Un año después, con motivo del fallecimiento de Kate Millett, se publicaron varios obituarios sobre ella. En el aparecido en el *The New York Times*, los críticos literarios Parul Sehgal y Neil Genzlinger (2017) escribieron que a ella «se le atribuye haber incitado

una revolución copernicana en la comprensión de los roles de género, pero comenzó de forma bastante discreta, como una tesis doctoral. Y su autora fue, con cierta reticencia, una abanderada del nuevo feminismo» (trad. a.).

Ese reconocimiento *post mortem* esconde una realidad incómoda: después de la ola feminista de las décadas de 1970 y 1980, Kate Millett pasó a ser casi un fantasma para la opinión pública. Las causas de ello las explica la propia autora en [Kate Millett \(1998, 2000\)](#), y las resume de este modo la profesora estadounidense [Leah Claire Allen \(2021, 384-385\)](#):

Cuando Kate Millett falleció en septiembre de 2017, durante un inusual momento de nostalgia por la segunda ola del feminismo, la prensa elogió favorablemente sus contribuciones a la historia del activismo feminista. Estas celebraciones enmascararon la oscuridad y la pobreza en la que languideció durante décadas antes de su muerte (trad. a.).

Bibliografía de la autora

Millett, Kate:

- 1968. “Sexual Politics. A Manifesto for Revolution”. En *Radical Feminism*, editado por Anne Koedt, Ellen Levine y Anita Rapone, pp. 365-367. Nueva York: Quadrangle Books. <https://www.marxists.org/subject/women/authors/millett-kate/radical-feminism.pdf>.
- 1968. *Token Learning. A Study of Women's Higher Education in America*. Nueva York: Education Committee of the National Organization for Women. 57 pp.
- 1969. “Sexual politics: an analysis of the sexual writings of Henry Miller, Norman Mailer and Jean Genet”. En *New American Review 7*, editado por Theodore Solotaroff, pp. 7-35. Nueva York: The New American Library.
- 1970 [1975] [2024]. *Sexual Politics*. Garden City, Nueva York: Doubleday. 393 pp. ISBN: 978-1135411657; *Política sexual*, traducido por Ana María García Bravo. Ciudad de México: Aguilar. 517 pp.; *Política sexual*, traducido por Ana María

- García Bravo y revisado por Carmen Martínez. Madrid: Ediciones Cátedra. 634 pp. ISBN: 978-8437637372.
- 1971. *The Prostitution Papers: A Candid Dialogue*. Falmouth: Paladin. 94 pp. ISBN: 978-0586082034.
 - 1974 [1990]. *Flying*. Nueva York: Alfred A. Knopf. ISBN: 978-0394489858; *En pleno vuelo*, traducción de Ana Becciu. Barcelona: Hacer. 515 pp. ISBN 978-8485348770.
 - 1976 [2018]. *Sita*. Londres: Virago. ISBN: 978-0860680246; *Sita*, traducción de Núria Molines. Barcelona: Ediciones Alpha Decay. 384 pp. ISBN: 978-8494821059.
 - 1979 [2020]. *Elegy for Sita*. Nueva York: Targ Editions. 106 pp. *Elegía para Sita*, traducción de Núria Molines. Barcelona: Ediciones Alpha Decay. 160 pp. ISBN: 978-8412073881.
 - 1979. *The Basement: Meditations on a Human Sacrifice*. Nueva York: Simon & Schuster. 341 pp. ISBN: 978-0671247638.
 - 1982. *Going to Iran*. Nueva York: Coward, McCann & Geoghegan. 384 pp. ISBN: 978-0698110953.
 - 1990 [2019]. *The Loony-Bin Trip*. Nueva York: Simon & Schuster. 306 pp. ISBN: 978-0671740283; *Viaje al manicomio*, traducción de Aurora Echevarría. Barcelona: Seix Barral, 2019. 508 pp. ISBN: 978-8432234309.
 - 1993. *The Politics of Cruelty: An Essay on the Literature of Political Imprisonment*. Nueva York: W. W. Norton. 335 pp. ISBN: 978-0393035759.
 - 1995 [2019]. *A.D., A Memoir*. Nueva York: W. W. Norton. 325 pp. ISBN: 9780393035247; *A. D., A Memoir*, traducción de Matilde Pérez. Madrid: Continta me tienes. 309 pp. ISBN: 978-8412087628.
 - 1998. “From the Basement to the Madhouse”. En *Kate Millett, Sculptor: The First 38 Years*, editado por Kathy O’Dell, pp. 41-50. Cantonsville: University of Maryland Baltimore County. ISBN: 978-0962456596.

- 1998. “The Feminist Time Forgot”. *The Guardian* (UK). 23 de junio. https://feministarchives.isiswomen.org/isispub/wia/wia1998-3/WIA19983_16TheFeministTimeForgot.pdf.
- 1998. “Out of the Loop and Out of Print”. *On the Issues Magazine* 7 (3), 20 de junio: 38-41. <https://ontheissuesmagazine.com/1998summer/out-of-the-loop-and-out-of-print/>.
- 2000. “Introduction to the Illinois Paperback”. *Sexual Politics*, pp. IX-XIII. Urbana: University of Illinois Press.
- 2001. *Mother Millett*. Londres: Verso Books. 312 pp. ISBN: 978-1859846070.
- 2007. “The Illusion of Mental Illness”. En *Alternatives Beyond Psychiatry*, editado por Peter Lehmann, pp. 29-38. Berlín: Peter Lehmann Publishing.
- 2014. “Preface”. En *Psychiatry Disrupted: Theorizing Resistance and Crafting the Revolution*, editado por Bonnie Burstow, Brenda LeFrancois y Shaindl Diamond, pp. XVII-XIX. Montreal: McGill/Queen's University Press.

Kate Millet fue directora de varias producciones cinematográficas y también realizó múltiples exposiciones artísticas. La relación de gran parte de ello puede consultarse en su entrada en *Wikipedia English*.

Bibliografía sobre la autora

1. Abellán García, Joaquín. 2019. “Comentario a Marx Weber: Prestigio del poder y sentimiento nacional”. *Economía. Revista en Cultura de la Legalidad* 17: 349-353. <https://doi.org/10.20318/economia.2019.5038>.
2. Allen, Leah Claire. 2021. “From New Criticism to Postcritique: Kate Millett’s Method in the History of the Present”. *Criticism* 63 (4): 381-408. <https://www.jstor.org/stable/10.13110/criticism.63.4.0381>.
3. Armitstead, Claire. 2017. “Kate Millett, pioneering second-wave feminist, dies aged 82”. *The Guardian*, 7 de septiembre.

<https://www.theguardian.com/books/2017/sep/07/kate-millett-pioneering-second-wave-feminist-dies-aged-82-sexual-politics>.

4. Bindel, Julie. 2017. "Kate Millett Obituary". *The Guardian*, 7 de septiembre. <https://www.theguardian.com/world/2017/sep/07/kate-millett-obituary>.
5. Gallop, Jane. 1992. *Around 1981. Academic Feminist Literary Theory*. Nueva York: Routledge. 276 pp. ISBN 978-0415901901.
6. Harrison, Sara M. E. 2016. "Analyzing Ann Quin's and Kate Millett's Forgotten Works Through a Mad Reading Practice and Feminist Literary Criticism". Tesis de máster. Universidad de McMaster. 113 pp. https://macsphere.mcmaster.ca/bitstream/11375/20797/2/Harrison_Sarah_ME_2016August_MasterofArts.pdf
7. Hooks, Roberta N. 2011. "Kate Millett". En *The 20th Century Go-N: Dictionary of World Biography, Vol. 8*, editado por Frank N. Magil, pp. 2536-2538. Nueva York: Routledge. ISBN 0-89356-322-6.
8. Howe, Irving. 1973. "On Sexual Politics. The Middle-Class Mind of Kate Millett". En *The Critical Point on Literature and Culture*, por Irving Howe, pp. 203-232. Nueva York: Horizon Press. ISBN: 0-8180-1161-0.
9. Huertas, Rafael. 2020. "Locura y activismo en Viaje al manicomio, de Kate Millett". *Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría* 40 (138): 13-31. <https://scielo.isciii.es/pdf/neuropsiq/v40n138/2340-2733-raen-40-138-0013.pdf>.
10. MacKinnon, Catherine. 2016. "Foreword". En *Sexual Politics*, de Kate Millett, pp. IX-17. Nueva York: Columbia University Press.
11. Moreno Sardá, Amparo. 2024. "Prólogo a la Edición española". En *Política Sexual*, de Kate Millett, 11ª ed., traducción de Ana María Bravo García, revisada por Carmen Martínez, pp. 7-14. ISBN: 978-8437637372.
12. Puleo García, Alicia H. 1994. "El feminismo radical de los setenta: Kate Millett". En *Historia de la teoría feminista*, coordinado por Celia Amorós Puente, pp. 139-150. ISBN: 978-8445108512.

- 2014. “Lo personal es político: el surgimiento del feminismo radical”. En *Teoría feminista: de la Ilustración a la globalización*, editado por Celia Amorós y Ana de Miguel, pp. 27-53. Edición Kindle. Madrid: Minerva Ediciones
13. Sehgal, Parul y Genzlinger, Neil. 2017. “Kate Millett, Ground-Breaking Feminist Writer, Is Dead at 82”. *The New York Times*, 6 de septiembre. <https://www.nytimes.com/2017/09/06/obituaries/kate-millett-influential-feminist-writer-is-dead-at-82.html>.
14. Shteir, Rachel. 2017. “A Last Interview with Kate Millett”. *The New Yorker*, 13 de septiembre. <https://www.newyorker.com/books/page-turner/a-last-interview-with-kate-millett>.
15. Steinbuch, Thomas. 1993. “‘Take Your Pill Dear’: Kate Millett and Psychiatry’s Dark Side”. *Hypatia* 8 (1): 197-204. <https://www.jstor.org/stable/3810312>.

